

ИСЛАМСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Облаева Турсуной Комиловна

Преподаватель истории Навоийского академического лицея
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

tursunoy@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10000456>

ARTICLE INFO

Received: 05th Oktober 2023

Accepted: 12th Oktober 2023

Online: 13th Oktober 2023

KEY WORDS

Арабский халифат,
священная книги религии
ислам «Коран», «Сунна»,
«суфизм», шиизм, суннизм,
пророк Мухаммед, Иблис,
Махди, Иисус Христос, умма,
закят, намаз.

ABSTRACT

В данной научной статье идет речь о значении и сущности религии ислам и исламской культуры, а также влияние данной религии к культуре народов Средней Азии в том числе культурной среды узбекского народа, данная статья была сделана анализируя современную научную литературу авторов в том числе священной книги Коран, и произведения Д.Сурдель «Цивилизации классического ислама».

ВВЕДЕНИЕ

После окончания завоевательных походов на территории завоеванных стран жизнь приходила в норму, складывались благоприятные условия для подъема культуры. Собственно арабо-исламская культура начинает формироваться со второй половины VIII в. Центральными для этой культурной факторы являлись богословские проблемы устройства мира, предопределения, свободы воли и т. д. В обсуждении этих проблем, в разработке мусульманских ценностей и формировании культа активное участие принимали персы, таджики, греки, турки и др. Они обогатили традиционную арабскую культуру новыми идеями и образами, сделали более разнообразными методы научной рефлексии и средства художественной выразительности, что позволило культуре мусульманского мира стать величайшим достижением мировой культуры.

В центре исламской культуры находится Коран (в переводе с арабского «чтение вслух», «назидание») – Священное Писание ислама, «Книга книг» мусульман. Коран считается несотворенным, вечным. Это истина, переданная самим Аллахом людям через пророка Мухаммеда. Подлинник Корана находится под престолом Аллаха. Немусульманские ученые считают автором Корана Мухаммеда. Правда, как единое целое он был оформлен после смерти Мухаммеда. Его собирали по отдельным фрагментам записей проповедей и выступлений пророка 610–632 гг. В годы создания первых по времени сур (глав)

Корана Мухаммед не обладал никакой властью, он никого не мог заставить поверить себе, он мог только убеждать. Этим страстным желанием убедить своих слушателей, в том числе и таких, которые к его словам относились враждебно, проникнуты в ранний период и обращения Аллаха к людям (Коран написан от первого лица, а Мухаммед – лишь пророк, передающий слова Бога).

Самое главное положение ислама заключается в признании Аллаха единственным, всемогущим, бессмертным, великим, милостивым и милосердным Богом, от которого зависят жизнь и смерть всех живых существ. Желаящему принять ислам надо произнести: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Божий». Тем самым будет совершен акт заключения договора между Аллахом и человеком. Аллаху помогают верные ему ангелы Джабраиль, Михаил, Исрафил и Азраиль. Еще одно существо, о котором идет речь в Коране, – Даджилла – чудовище, прикованное цепями к утесу на острове

посреди океана. Его кормят и охраняют джинны. Перед концом мира оно установит свое жестокое царство на земле. Лишь спустившийся с четвертого неба Иса ибн Мариам сможет восстановить чистоту ислама. В рамках шиизма проповедуется вера в наследственных имамов, которых было всего 12. Они все были преемниками Али, одного из правоверных халифов. Последний двенадцатый имам таинственно исчез, будучи ребенком, в IX в. Шииты верят, что он вернется и восстановит на земле справедливость. Его называют Мунтазаром (ожидаемым) и Махди (мессией, спасителем).

Другое основное положение ислама связано с идеей жесткой предопределенности человеческих поступков. По воле Аллаха человек остается праведником, по воле Аллаха становится грешником и даже неверным в наказание за грехи. Но в целом от Бога исходит только хорошее, а всякое плохое – от самого человека. Кроме Аллаха признается существование сатаны – шайтана Иблиса. По Корану, Иблис – это ангел, послушавшийся Аллаха и не подчинившийся Адаму (первому человеку). За это он был сброшен с небес. Ему помогают другие шайтаны – злые духи. Именно Иблис является источником зла, но Аллах сам разрешил ему совращать «кого сможет», т. е. в воле человека удержаться от соблазна или пасть. Верным Аллаху предопределен рай. Жизнь в реальном мире, с точки зрения Корана, есть обманчивая утеша, обольстительный наряд, тщеславие, суета и желание отличиться имуществом и детьми. Будущая жизнь лучше для богобоязненных.

Исламская культура не отвергает равенства всех мусульман перед Аллахом. Каждый правоверный может рассчитывать на справедливый суд и спасение, но в исламе нет места личности как ценности. Ради спасения людей Аллах не приносил в жертву своего сына. Вследствие этого в исламской культуре невозможна идея богочеловека, ценности личности. Аллах является абсолютной ценностью, которая не воплощается в жизни людей, а потому находится всегда за пределами человеческого опыта. С людьми разговаривают лишь посланники Аллаха – мессии-махди, которые стремятся исправить положение на Земле, но оно становится все хуже от эпохи к эпохе.

Идея мессианства в исламе дополняется эсхатологией – учением о конце света. Особое место в исламе занимает понимание уммы (мусульманской общины), в которой

на земле воплощена сила Аллаха и вне которой индивид становится изгоем и не может рассчитывать на благочестие и религиозное спасение. Отношения в умме регламентируются Кораном (Священным Писанием), Сунной (Священным Преданием) и шариатом – сводом религиозно-этических предписаний ислама, созданных в VII–XII вв. в Арабском халифате. Причастность к исламу, к умме в мусульманской культуре расценивается выше, чем деление на расы, народы, племена и языковые группы. Мусульманская культура почти не признает социальную замкнутость сословий, наследственное социальное неравенство. Эти идеи еще больше подчеркиваются в контрасте с чувством превосходства над неверными, немусульманами, которое воспитывается всей системой исламской культуры.

В исламе разработана система молитв, которая включает пятикратный намаз (молитвенный обряд) в течение суток. О времени молитвы верующих оповещает муэдзин, который призывает их к намазу с балкона минарета (особой башни рядом с мечетью – мусульманским храмом). Важнейшее место отводится соблюдению поста в священный для мусульман 9-й месяц лунного календаря рамадан (араб.) или рамазан (тур.), когда нельзя 30 дней есть, пить, прикасаться к женщине и т. д. Послабления на употребление пищи и воды делаются в ночное время суток. Паломничество к святым местам (Мекка, Медина) – один из элементов мусульманского образа жизни.

Следует здесь упомянуть и налог в пользу бедных – закят. Ни один мусульманин не имеет права уклониться от богоугодного дела помощи бедным, а также обязан своим имуществом готовить священную войну против неверных – джихад. В отличие от христианства ислам никогда не был религией угнетенных. Он формировался как идеология религиозно-политической организации арабских племен, которые отстаивали свои политические и экономические интересы. Ислам оказался идеальной основой для создания централизованного государства и ведения боевых действий против неверных. Отсюда его быстрое и широкое распространение. В силу своей сплоченности и устойчивости к внешним переменам, а также преданности исламским ценностям мусульманская умма оказалась способной противостоять западноевропейскому колониализму, хотя в XX в. некоторые страны (Египет, Турция) и претерпели относительную европеизацию. Ортодоксально отстаивают ислам мусульмане-шииты в Иране, находясь в противостоянии религиозных и традиционных взглядов с мусульманами-суннитами Ирана.

В Среднюю Азию ислам проник в начале VIII в. в результате завоевания ее арабами в течение десяти лет. Тогда были захвачены Бухара, Самарканд, Хива, Фергана и Шаш (Ташкент). Столь быстрое завоевание облегчали междуусобица и раздробленность среднеазиатских государственных образований. В Средней Азии имело место обилие религиозных культов. Там причудливо переплелись шаманизм древних тюрков, несторианская ветвь христианства, буддизм с центрами в Бактрии и Бухаре, зороастризм и др. В целях укрепления своих позиций арабы объявили местные верования ложными. Тех, кто принимал ислам, освобождали от подушного налога, они платили в казну халифата только десятину. Немусульмане должны были кроме подушного налога платить земельный налог (от одной до двух третей урожая). Господство ислама утвердилось лишь через 150 лет к середине IX в. В Средней Азии

ислам впитал в себя многие элементы местных верований, что до сих пор дает о себе знать в религиозных обычаях и обрядах. Например, до наших дней сохранились такие чуждые исламу явления, как культ святых (влияние культа древних божеств),

зажигание свечей на могилах (влияние зороастризма), празднование Навруза – традиционного Нового года у доисламского населения Ирана и Средней Азии, непосредственно связанного с началом весенне-полевых работ, и др.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУР И МЕТОДОЛОГИЯ

Анализируя и сопоставляя факты об исламской культуре я использовала данные книги Д.Сурдель «Цивилизация классического ислама» и другую информацию из некоторых интернет сайтов на узбекском языке, и сделала вывод что исламская культура не только позитивно повлияла на другие религии завоеванных стран, также улучшила в этих странах статус человека, его личности и моральные традиции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исламская культура создавалась под многовековым влиянием религии, именно её устои и особенности лежат в основе наук, искусства, ремесел. В мусульманских странах слишком много запретов, которые отражаются на их мировоззрении. Но и строгие ограничения не мешают таким государствам развиваться в разных направлениях. Ислам значительно повлиял на культуру тех государств, в которых он распространён. Это отражается в особых религиозных традициях, архитектуре и науке, искусствах. Коран регулирует даже этичное поведение человека, социальные отношения, юридическую деятельность. Некоторые книги были переведены на латинский и английский языки. Они послужили вдохновением для известных писателей: Даниэля Дефо, Данте Алигьери, Шекспира. На мировоззрение этих творцов повлияли мусульманские сюжеты.

Мусульманская культура довольно оригинальная и самобытная. Она завораживает своим глубоким смыслом, эстетикой и красотой. Ее невозможно перепутать ни с одной другой мировой культурой.

References:

1. Коран / пер. с араб. И. Ю. Крачковского М., 1990. (В скобках после каждой цитаты указаны, соответственно, сура и аяты.)
2. Сурдель Д. Цивилизация классического ислама [Текст]: пер. с фр. / Д. Сурдель, Ж. Сурдель. Екатеринбург, 2006.
3. Очерки истории арабской культуры V–XV веков [Текст]. М., 1982.